

**Encuentro Nacional de
Semilleros de Investigación**
de la Universidad del Tolima, la Región
Centro Sur e Instituciones y Centros de
Investigación del País
Del 13 al 15 de Noviembre

Universidad
del Tolima

¡Construimos la universidad que soñamos!

ACREDITADA
DE ALTA CALIDAD

Instituto de Educación
a Distancia

IDEAD
— EN LOS —
TERRITORIOS

PONENCIA

**Formación docente e inteligencia
emocional: análisis de datos y propuesta
formativa basada en la Ley 438 de 2021**

Yobana Orozco Benavides

https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0002290497

<https://orcid.org/0009-0002-9253-6429>

@idead.ut

@idead_ut

@ideadUT

@idead.unitolima

6^{to} Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación
de la Universidad del Tolima, la Región Centro Sur e Instituciones y Centros de Investigación del País
Del 13 al 15 de Noviembre

Instituto de Educación a Distancia

¿Cómo puede el estado emocional del docente cambiar por completo la experiencia de aprendizaje de un estudiante?

To 6 Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación de la Universidad del Tolima, la Región Centro Sur e Instituciones y Centros de Investigación del País
Del 13 al 15 de Noviembre

Instituto de Educación a Distancia

¿Cómo puede un docente enseñar empatía, autoestima o manejo emocional, si no ha aprendido a reconocer y gestionar sus propias emociones?

Marco legal

Proyecto de Ley 438 de 2021

Buscaba implementar una **cátedra obligatoria de educación emocional** en **preescolar, básica y media**, con el fin de:

PREVENIR CONDUCTAS DE RIESGO

PROMOVER EL BIENESTAR Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

Aunque este proyecto **no fue aprobado como ley**, sentó las bases para las leyes posteriores y marcó el inicio del debate nacional sobre la educación emocional en Colombia.

Conciencia emocional

Autoconocerse, saber qué me pasa, fijar la atención al momento presente.

Regulación emocional

Modificar la reacción que una emoción me produce, gestionarlo mejor, encontrar soluciones creativas a conflictos

Autonomía emocional

Valorar y reconocer mis propias habilidades y limitaciones, sin rechazo. Me automotivo y me quiero

Habilidades socio-emocionales

Empatía, me pongo en el lugar del otro y respeto a los demás

Habilidades para la vida y el bienestar emocional

Cooperar y adquirir estrategias para afrontar la vida

Instituto de Educación
a Distancia

Ley 2383 de 2024

EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL

Hace obligatoria la educación socioemocional como parte del currículo en los niveles preescolar, básica y media.

Establece que el Estado, los colegios y las familias deben promover el desarrollo emocional, social y afectivo de los estudiantes.

También dispone la **capacitación de docentes** en estos niveles educativos

Instituto de Educación
a Distancia

Ley 2503 de 2025

Crea la **Cátedra de Educación Emocional**, de **implementación obligatoria a partir del 2026** en los niveles **preescolar, básica y media**.

Define conceptos clave como

EDUCACIÓN EMOCIONAL

Proceso que desarrolla habilidades para reconocer, comprender y regular las emociones, mejorando el bienestar y la convivencia.

INTELIGENCIA EMOCIONAL

Capacidad para identificar, manejar y expresar adecuadamente las emociones propias y ajenas con empatía y equilibrio.

BIENESTAR

Estado de armonía emocional, mental y social, que permite sentirse bien consigo mismo y con los demás.

COMPETENCIAS EMOCIONALES

Conjunto de habilidades para gestionar emociones, motivarse, relacionarse y afrontar la vida con equilibrio y empatía.

En su **Artículo 3° y párrafos**, establece que:

- El **Ministerio de Educación** debe **capacitar a los docentes, cuidadores y orientadores**.
- Las **universidades podrán incluir** esta cátedra en sus programas de formación docente, **pero no es obligatorio**.

La ley forma a los docentes para enseñar educación emocional, pero no exige que sean formados emocionalmente desde su carrera universitaria.

@idead.ut

@idead_ut

@ideadUT

@idead.unitolima

Justificación

Si los docentes deben enseñar educación emocional a sus estudiantes, **primero deben haber sido formados emocionalmente durante su formación profesional.**

Por eso, mi investigación propone que la **educación emocional sea obligatoria también en las licenciaturas y programas pedagógicos universitarios.**

De esta necesidad surge el curso piloto “Inteligencia emocional en la formación docente: una propuesta integral desde el arte y el bienestar emocional.”

Metodología y hallazgos

Proyecto

Emociones en el Aula

Más del **85 %** de los estudiantes y docentes reconocen que **las emociones influyen directamente en el aprendizaje y en el ambiente del aula.**

Hallazgo principal

¿Sientes que tus emociones afectan tu forma de aprender?
17 respuestas

¿Considera que las emociones influyen en el proceso de aprendizaje de sus estudiantes?
4 respuestas

Inteligencia Emocional en la Formación Docente

El **95 %** considera que **la educación emocional mejora el clima escolar y debe ser parte de la formación profesional del docente.**

¿Cree que una formación en IE podría mejorar su rendimiento y el ambiente en el aula?
20 respuestas

¿Crees que docentes con formación en inteligencia emocional influyen positivamente en el ambiente del aula?
16 respuestas

Proyecto

Resultado clave

Emociones en el Aula

Solo el 25% de docentes en bachillerato había recibido algún tipo de formación emocional, y la mayoría expresó no contar con estrategias para el manejo emocional en clase.

¿Ha recibido formación previa en inteligencia emocional?
4 respuestas

Inteligencia Emocional en la Formación Docente

Más del **50 %** de docentes universitarios **no han recibido formación emocional formal** durante su proceso académico.

¿Ha recibido formación previa en inteligencia emocional?
20 respuestas

Proyecto

Emociones en el Aula

¿Qué emoción sientes más seguido en clase?
17 respuestas

Principales emociones observadas o declaradas

Alegría, ansiedad, tristeza, miedo y enojo. Los estudiantes expresan deseo de aprender a manejar emociones y sentirse más escuchados.

¿Te gustaría aprender a manejar tus emociones en el colegio?
17 respuestas

Inteligencia Emocional en la Formación Docente

Estrés, ansiedad, frustración y preocupación. Los docentes destacan la necesidad de autorregulación y apoyo emocional en su práctica diaria.

¿En qué aspectos considera que necesita fortalecer su formación en IE? (Marque todas las opciones que apliquen)
20 respuestas

¿Cuáles son los principales desafíos emocionales que enfrenta en el aula?
(Respuesta abierta)
20 respuestas

- Resolver lo impredecible y establecer una buena comunicación asertiva
- La comunicación
- Tener la suficiente inteligencia emocional para atender efectivamente todas y cada una de las situaciones que se presenten pues no todos gestionan adecuadamente sus emociones.
- Estrés, ansiedad
- Regulación de emociones, desarrollo de la empatía
- Afrontar situaciones de problema sckn los estudiantes
- Comprender la diversidad de conocimiento en los estudiantes
- Manejo del estres

- Apoyo emocional
- Hablar publicamente
- Ninguno
- Depresión
- Ansiedad y estrés
- Conflictos entre compañeros
- Manejo de emociones
- Mostrarme siempre con buena actitud.
- Problemas de comportamiento, frustración ante la falta de progreso

¿Considera importante que los docentes, desde la formación en la licenciatura, aprendan inteligencia emocional? ¿Por qué?

(Respuesta abierta)

20 respuestas

Si

porque vivimos en constante estrés dentro y fuera del aula

Si

Si. Teniendo en cuenta que son el ejemplo, los guías y facilitadores del proceso formativo.

Por que necesitamos aprender a escuchar y ser escuchados

Mejora la empatía en el aula

Mejorar conflictos para mejorar el clima en el aula, estrategias pedagógicas desde la comprensión emocional para mejorar comprensión de la inclusión y la diversidad

Es muy importante para mejorar el ambiente en el aula

Si . es necesario

Si, es muy útil en el aula

Desconozco

Si, para compartir sus conocimientos con los estudiantes

Si, para conocer y adquirir herramientas que posibiliten el buen ambiente escolar

Si, para gestionar emociones y solucionar conflictos

Si, muy importante.

Sí, porque la educación no es solo transmitir conocimiento sino también acompañar procesos humanos

Sí, es muy importante que los docentes, desde su formación en la licenciatura, aprendan sobre inteligencia emocional.

La inteligencia emocional les permite a los futuros docentes reconocer y gestionar sus propias emociones,

Fundamentación del Proyecto

Inteligencia emocional en la formación docente

Origen: Nace del proyecto Emociones en el Aula, que evidenció cómo las emociones del docente influyen en el aprendizaje y clima escolar.

Inspirada en **Rafael Bisquerra**, quien plantea que la educación emocional debe iniciar desde la formación del docente.

Marco legal:

- **Proyecto de Ley 438 de 2021:** Inicia el debate sobre educación emocional en Colombia.
- **Ley 2383 de 2024:** Hace obligatoria la educación socioemocional en preescolar, básica y media.
- **Ley 2503 de 2025:** Crea la Cátedra de Educación Emocional, obligatoria desde 2026 (no para universidades).

Propósito: Fortalecer la formación emocional desde la universidad para que el docente se convierta en **modelo emocional**, capaz de orientar a estudiantes y familias hacia el bienestar y la convivencia, en coherencia con los **ODS 3, 4 y 16**.

Propuesta formativa: Curso piloto 2026

Título: “Inteligencia emocional en la formación docente: una propuesta integral desde el arte y el bienestar emocional.”

Objetivo: Fortalecer las competencias emocionales de los futuros docentes mediante experiencias artísticas, reflexivas y literarias que promuevan el autoconocimiento, la empatía y la autorregulación emocional.

INTELIGENCIA EMOCIONAL
EN LA FORMACIÓN DOCENTE

Hacia una Pedagogía Más Humana y Consciente.

YOBANA OROZCO BENAVIDES

Módulo	Objetivo	Fundamento teórico / Enfoque pedagógico-artístico
1. Introducción a la Inteligencia Emocional en la Docencia	Reconocer la importancia de la inteligencia emocional en la práctica docente como competencia transversal que influye en toda relación pedagógica.	Basado en Goleman y Bisquerra. Presenta una línea de tiempo histórica desde Thorndike hasta las leyes actuales de educación emocional en Colombia. Enfoque humanista y reflexivo, con el arte y la creatividad como mediadores del aprendizaje.
2. Autoconocimiento y Regulación Emocional Docente	Desarrollar la capacidad de reconocer, nombrar y regular las emociones propias como base para una práctica docente empática y ética.	Fundamento en la neuroeducación y el modelo RULER (Reconocer, Entender, Nombrar, Expresar y Regular). Enfoque introspectivo y corporal, apoyado en técnicas artísticas y de mindfulness.
3. Empatía y Habilidades Sociales en la Docencia	Desarrollar la capacidad de ponerse en el lugar del otro, comunicarse con asertividad y construir vínculos éticos en el aula.	Fundamentado en la teoría de la empatía cognitiva, afectiva y compasiva (Tania Singer) y en la comunicación no violenta. Enfoque de educación emocional y convivencia escolar.
4. Creatividad Docente y Enseñanza Emocional Transversal	Explorar la creatividad como vehículo para integrar la IE en todas las áreas del currículo y conectar el saber con el sentir.	Basado en Ken Robinson y Gianni Rodari. Enfoque artístico-expresivo y transversal: arte, literatura, juego, música y movimiento como medios emocionales de aprendizaje.
5. Entorno Escolar Emocionalmente Saludable	Construir entornos escolares seguros, empáticos y emocionalmente sostenibles donde la IE sea una práctica institucional compartida.	Basado en la noción de clima emocional escolar y cultura del cuidado. Enfoque institucional, colaborativo y restaurativo, orientado al bienestar y la convivencia.

GRACIAS

Instituto de Educación a Distancia

Yobana Orozco Benavides

<https://orcid.org/0009-0002-9253-6429>

https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0002290497

@idead.ut

@idead_ut

@ideadUT

@idead.unitolima